
LAST MILE: COMO OTIMIZADOR LOGÍSTICO EM CIDADES URBANAS

Gladson Carlos da Silva Santos, Fatec Zona Leste, gladson.santos@fatec.sp.gov.br

Osvaldo Vidal de Oliveira, Fatec Zona Leste, osvaldo.oliveira2@fatec.sp.gov.br

Wesley Jose de Oliveira, Fatec Zona Leste, wesley.oliveira42@fatec.sp.gov.br

Uillicre Jaquison da Silva, Fatec Zona Leste, uillicre.silva@fatec.sp.gov.br

RESUMO. *O presente artigo busca descrever a utilização do last mile em centros urbanos, e assim apresentar aplicação de tal ideia a partir de grandes casos de sucesso com sua implementação, desde os casos de sucesso no Estados unidos, até o início da implementação no Brasil. O tema é relacionado ao investimento de grandes empresas no uso de last mile para realização de entrega em cidades urbanas. O estudo sugere a aplicação do last mile como uma ferramenta alternativa ao modo convencional de entrega barateando assim os custos de transporte, facilitando e assegurando a entrega dos produtos.*

Palavras-chave: *last mile, transporte, entrega*

ABSTRACT. *This article seeks to describe the use of the last mile in urban centers, and thus present the application of such an idea from major success stories with its implementation, from the successful cases in the United States, to the beginning of implementation in Brazil. The theme is related to the investment of large companies in the use of last mile for delivery in urban cities. The study suggests the application of the last mile as an alternative tool to the conventional means of delivery, thus reducing the cost of transport, facilitating and guaranteeing the delivery of products.*

Keywords.: *last mile, transport, delivery*

1. INTRODUÇÃO

Hoje muitas empresas têm observado novas tecnologias capazes de melhorar seus processos de entregas e suprir as necessidades de seus clientes, que entre elas estão o tempo de entrega de pedido, e que vêm diminuindo consideravelmente, entregas que antes levava 7 dias úteis para ser entregue, hoje é possível em determinados produtos, a disponibilidade e entre em 2 horas e com consumidores cada vez mais levando esse fator como decisivo na compra de um produto.

Diante desse cenário, uma das alternativas que as empresas vêm investindo são os chamados *lockers*, onde seria armários inteligentes dentro dos pontos estratégicos com o principal intuito suprir entregas que normalmente não conseguiriam realizar, principalmente em comunidades onde se tem muita dificuldade na entrada desses locais, então diversas empresas estão utilizando estes pontos estratégicos para os indivíduos irem retirar essas mercadorias, sendo assim seu grande diferencial. Grandes varejistas como: Renner, Riachuelo e C&A, possuem os sistemas de *lockers* em suas lojas onde os seus próprios clientes podem escolher a retirada nos seus armários inteligentes, assim facilitando a sua entrega. E fazem grandes parcerias com postos de combustíveis onde funcionam 24 horas por dia sendo assim viável também para a sua retirada onde qualquer horário que você passa, irá conseguir retirar a sua entrega, além disso outros pontos estratégicos são muito importantes como: estações de metrô, shoppings e farmácia então *pick up* points hoje em logística é muito importante pois além de suprir necessidades, acaba otimizando o tempo e dinheiro e também acaba facilitando as entregas das empresas.

Outra tecnologia para auxiliar a encurtar esse tempo é a utilização de drones, atualmente no Brasil

sendo feito pelo iFood que neste ano foi autorizada pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) a operar com entregas por esse meio de transporte como um intermediário ao *last mile*, fazendo rotas pré-estabelecido.

Esse artigo científico tem por objetivo demonstrar quais são os impactos que a implementação do *last mile* vem causando na logística de distribuição em regiões urbanas com estudo bibliográfico sobre a entretimento e as implicações do uso do *last mile* na logística urbana, afim de obter dados a partir de pesquisas que demonstram os impactos da implementação do *last mile* na logística.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1. LOGÍSTICA

O conceito de logística passou por algumas evoluções como menciona Buller (2012, p.14) “Originalmente entendida como atividade voltada à coordenação da movimentação e armazenagem de produtos finais, o conceito de logística evoluiu com as exigências do mercado passando a englobar os processos de obtenção de matéria-prima, transformação e distribuição”.

Logística pode ser entendida da seguinte maneira “Logística é o processo de planejamento, implantação e controle do fluxo eficiente e eficaz de mercadorias, serviços e das informações relativas desde o ponto de origem até o ponto de consumo com o propósito de atender às exigências dos clientes”. (COUNCIL OF LOGISTICS MANAGEMENT, apud Ballou, 2006, p. 27). A logística tem como responsabilidade segundo Bowersox, Closs, Cooper E Bowersox (2014, p.32) “de projetar e administrar sistemas para controlar o transporte e a localização geográfica dos estoques de matérias-primas, de produtos em processo e acabados pelo menor custo total”.

A logística no decorrer dos anos foi ganhando relevância e sendo fundamental para gerar mais competitividade nos negócios (BULLER, 2012). E segundo Buller (2012, p.18) “A logística tem sido palco para várias oportunidades de otimização de custos e melhorias no serviço e no atendimento aos clientes”.

2.2. LOGÍSTICA URBANA

A logística urbana, em particular, corresponde ao segmento final das cadeias produtivas, por ser nas cidades – sobretudo nas áreas metropolitanas – onde se concentra a maior parte da população e onde se dá, predominantemente, o consumo dos produtos. O seu escopo abrange o planejamento e a gestão da distribuição de mercadorias em meio urbano, desde os fabricantes/fornecedores até os seus pontos de consumo e/ou venda. (CNT, 2018, p.12)

Outra definição segundo Taniguchi (2001) apud Oliveira (2019, p.20) “Logística Urbana é um processo de otimização das atividades de distribuição de mercadorias, realizadas por entidades públicas e privadas em áreas urbanas, considerando fatores como o aumento e congestionamento do tráfego e o consumo de energia na estrutura do mercado econômico”.

A logística urbana tem uma complexidade de distribuição pela demanda de mercadorias alta e variadas, assim como os locais e horários, sofrendo também com a infraestrutura nas regiões urbanas gerando congestionamentos pela quantidade de veículos nessa região somado com caminhões, e o que acaba por impactar em uma precisão de entrega.

2.3. LAST MILE

Segundo Trevisan (2021) “last mile, a última e mais difícil etapa de um processo de transporte e

entrega de mercadorias, é referente a entrega final do produto, quando chegas às mãos do consumidor. As entregas podem ser direcionadas a pessoas físicas (B2C) ou para pessoas jurídicas (B2B)”. Outra definição conforme Pessin (2022) “Last mile, em inglês, significa “última milha”. É a expressão que designa justamente o último trecho de uma entrega, quando o produto sai do centro de distribuição ou até mesmo da loja física e vai até a residência do consumidor”.

Como podemos perceber o *last mile* é parte crucial para as empresas visto que é o processo final de deslocamento de uma mercadoria, aquela com maior percepção e expectativa para o consumidor e a que gera maior desafio e dificuldade para as empresas, além de um maior custo. Com consumidores cada vez mais exigente quanto a rapidez na entrega, empresas estão buscando com auxílio da tecnologia, sem o uso dela isso fica praticamente impossível, que diminuir o tempo de entrega, como entregas sendo feitas no mesmo dia do pedido. (PESSIN, 2022)

2.4. APLICAÇÃO NO EXTERIOR

Há um anseio que comumente norteia a cada consumidor, e este é receber sua entrega antes do prazo. Ações como essa fazem com que o consumidor se sinta de certa forma valorizado de mesmo modo que o atraso pode gerar descontentamento e descredito para com o consumidor.

Amazon por sua vez notando a ineficiência da forma com que diversas empresas lidavam com o prazo de entrega, via compras feitas por *e-commerce*, começou a investir em soluções inteligente para fazer com que a entre chegasse com consumidor no menor prazo possível.

Não se encontra distante da nossa realidade da ideia de fazemos uma compra hoje e amanhã já recebermos, e cabe destacar que a entregas sempre vem bem acondicionadas e transportadas de maneira com não haja avarias no produto. Contudo como é que esse processo ocorre?

Segundo Keshavdas (2022, online) “essa forma de entrega realizada pela Amazon se deu a partir de uma estudo que a mesma realizou no ano de 2009 nos Estados Unidos sobre a aplicação do *last mile* em cidades urbanas a qual nomeou de Local Express Delivery”.

De acordo com Alves (2020) passar dos anos a Amazon foi se aprimorando cada vez mais na utilização do *last mile* em grandes cidades dos Estados Unidos criando pequenos centro de distribuições também chamamos por nós de CDU’s (Centro de Distribuição Urbano) para assim aumentar a velocidade das entregas em grandes centros urbanos como Philadelphia, Phoenix, Orlando e Dallas. Em outras cidades como São Francisco vemos também a presença do uso do last mile, onde por meio de bicicletas os entregadores realizam o processo final de entrega reduzindo os custos e também contribuindo para o meio ambiente.

2.5. ÍNICIO DA UTILIZAÇÃO NO BRASIL

2.5.1. iFood com o drones

Com base no site iFood News (2022) A utilização de entrega por drones no Brasil iniciou em agosto de 2020 de forma experimental com licença concedida a empresa Speedbird para realizar entregas para o iFood. Em parceria com o Shopping Iguatemi Campinas (SP), o primeiro teste com uso de drones ocorreu no mesmo ano, que percorreu por volta de 400m de um extremo a outro do shopping. Passados 2 meses de teste, foram realizados mais de 300 entregas de pedidos pelo iFood para consumidores com 20 restaurantes parceiros.

Conforme Lopes (2022) o serviço conseguiu reduzir o tempo de percurso de 2,8 km de cerca de 25 minutos para 5 minutos transportando entre cidades de Aracaju e Barra dos Coqueiros, experimento feito em 2021.

Figura 1 - DRONE

Fonte: IFOOD NEWS (2022)

Em janeiro de 2022 o iFood foi autorizada pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) a utilizar drones no *delivery* de alimentos e produtos, sendo a primeira do Brasil e da América Latina. (IFOOD NEWS, 2022)

Importante ressaltar que as entregas feitas por drone no Brasil, serve como intermediador ao *last mile* uma vez que não há autorização para entregas diretamente nas casas das pessoas por drones, sendo feitas por moto ou bicicleta. O ganho ao *last mile* pelo uso de drones é servir como otimizador de tempo, fazendo parte da entrega do percurso em partes mais difíceis por vias terrestre, causada por tráfego e condições urbanas. (IFOOD NEWS, 2022)

2.5.2. Americanas com os *lockers* e entrega rápida

O *last mile* faz uso de diversos meios para realização da entrega como o uso do *pick up-point*, todavia, que destacar o uso dos armários inteligentes mais conhecido como *lockers*. Em 2020, a empresa Americanas inauguraram o uso de *lockers*. Foram 81 pontos implementados nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Os armários foram instalados em pontos estratégicos, como estações de metrô e postos de gasolina, que contam com grande fluxo de pessoas diariamente, o que facilita a retirada e influencia diretamente o consumidor ao optar por este tipo de entrega. O destravamento dos *lockers* é feito por QR Code, escaneado via celular. Inicialmente, os casos de logística reversa também foram atendidos, possibilitando a recepção de produtos para troca e/ou devoluções.

A implementação se mostrou bem-sucedida e o grupo B2W, dono das empresas Americanas, Submarino, Shoptime e Sou barato, deverá ampliar a oferta, chegando a 300 pontos de armários ao final de 2021. Essa medida influenciou a concorrência e empresas como os Correios aderiram a esta nova tecnologia, planejando implementar 53 *lockers* no primeiro semestre do mesmo ano (SILVA, 2021). Segundo apontam analistas dos sites Vtex (2018) a tendência do Pick-up Points é de crescimento no Brasil, pois acompanha o desenvolvimento e crescimento do Comércio eletrônico B2C.

Tendo isso em vista vemos que tal crescimento deve acontecer em um futuro próximo, também por causa do aumento de restrições a logística Urbana. Uma das soluções disponíveis para estes desafios são os pontos de retirada que trazem junto a si maior velocidade e segurança de entrega. (VTEX,2018)

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Com o intuito de rudimentar tecnicamente o conteúdo teórico deste trabalho serão buscadas informações por Pesquisa Bibliográfica – Reúne informações disponíveis em artigos científicos, revistas, periódicos, livros e afins. Portanto, será realizada uma pesquisa em artigos com temas delimitados relacionados a *last mile*.

Pesquisa Telematizada – Busca informações em meios de telecomunicação. Deste modo, serão realizadas análises a partir de artigos científicos em plataformas digitais acerca do entendimento comum do conceito de *last mile*, além de dados úteis e confiáveis sobre esses, a fim de explicar o tema de maneira assegurada. Visando obter dados mais precisos, serão realizadas pesquisas virtuais através de questões, a fim de gerar infográficos úteis na demonstração dos resultados adquiridos.

Pesquisa Descritiva – A pesquisa descritiva tem como finalidade realizar uma análise detalhada e minuciosa acerca do tema proposto, nesse sentido, serão feitas entrevistas pessoais e virtuais para tratar da visão individual de cada entrevistado sobre a ideia de *last mile*.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

No cenário atual com os avanços tecnológicos, aumenta cada vez mais a competitividade entre as empresas, independentemente do ramo e não seria diferente em empresas que utilizam do *last mile* e diante disso para se manter altamente competitiva as empresas precisam investir em tecnologias e softwares capazes de gerenciar de forma eficiente e eficaz todo o processo de pedido de compra dos clientes que estão cada vez mais exigentes, como menciona Ballou (2006, p. 34) “(...) fatores que levam os clientes a esperar um processamento cada vez mais ágil de seus pedidos, entrega imediata e um alto índice de disponibilidade do produto.”

Na busca por oferecer melhor qualidade na entrega e buscar atender as necessidades e exigências dos consumidores, as empresas ainda precisam agir dentro de uma série de restrições e leis, como proibição de tráfego de veículos em determinadas regiões, além de entregas com horário específicas, congestionamentos, limitação geográfica e etc. Alguns pontos tratados no decorrer deste artigo.

Diante disso, abordamos neste artigo empresas que buscou outras opções como forma de otimizar os seus processos logísticos na entrega como o caso da iFood com uso de drones como intermediador do *last mile*, reduzindo o tempo de entrega e utilizando drones em locais de difícil acesso por via terrestre.

O outro caso foi das lojas americanas com a implementação de armários inteligentes para facilitar a entrega de compras feitas online, onde o cliente final escolhe local de retirada do produto que lhe convém dentre os pontos instalados, que conforme o site das americanas.com, os locais disponíveis em São Paulo se concentram dentro das estações de metrô dos 19 locais disponíveis, 15 são dentro de estações o que representa quase 80%, e no Rio de Janeiro dos 43 pontos, 37 são em estações o que representa quase 90%, o que nos faz compreender como estratégia de ser locais com maior circulação de pessoas.

Pontos de instalações conforme site da americanas.com (2022):

São Paulo

Americanas Locker - CD Osasco, Presidente Altino, Osasco, SP

Americanas Locker – Posto BR Veiga Filho, Santa Cecília, São Paulo, SP

Estação Borba Gato, Santo Amaro – São Paulo, SP

Estação Brás, Brás – São Paulo, SP
 Estação Butantã, Butantã – São Paulo, SP
 Estação Eucaliptos, Indianópolis – São Paulo, SP
 Estação Faria Lima, Pinheiros – São Paulo, SP
 Estação Giovanni Gronchi, Jardim Santo Antônio – São Paulo, SP
 Estação Hospital São Paulo, Vila Mariana – São Paulo, SP
 Estação Largo Treze, Santo Amaro – São Paulo, SP
 Estação Luz, Centro – São Paulo, SP
 Estação Paulista, Consolação – São Paulo, SP
 Estação Pinheiros, Pinheiros – São Paulo, SP
 Estação República L4 República – São Paulo, SP
 Estação Santana Canindé, São Paulo – SP
 Estação Santo Amaro, Jardim São Luís – São Paulo, SP
 Estação Vila das Belezas, Vila Plana – São Paulo, SP
 Locker Americanas Posto BR DC-10 – Butantã, São Paulo, SP
 Shopping Metrô Santa Cruz – Vila Mariana, São Paulo, SP

Figura 2 - Lockers em São Paulo

Fonte: Desenvolvido pelo grupo (2022)

Rio de Janeiro

Locker Americanas Posto BR Santa Rita - Campo Grande, Rio de Janeiro, RJ

Locker Americanas Local México - Centro, Rio de Janeiro, RJ
MetroRio Jardim Oceanico, Barra da Tijuca - Rio de Janeiro, RJ
MetroRio São Conrado, São Conrado - Rio de Janeiro, RJ
MetroRio Siqueira Campos, Copacabana - Rio de Janeiro RJ
MetroRio Cardeal Arcoverde, Copacabana - Rio de Janeiro, RJ
MetroRio Pres. Vargas, Centro - Rio de Janeiro, RJ
MetroRio Uruguaiana, Centro - Rio de Janeiro, RJ
MetroRio Praca Onze, Cidade Nova - Rio de Janeiro, RJ
MetroRio Cidade Nova, Cidade Nova - Rio de Janeiro, RJ
MetroRio Uruguai, Tijuca - Rio de Janeiro, RJ
MetroRio Saens Pena, Tijuca - Rio de Janeiro, RJ
MetroRio Central, Centro - Rio de Janeiro, RJ
MetroRio Carioca Plataforma, Centro - Rio de Janeiro, RJ

MetroRio Pavuna, Pavuna - Rio de Janeiro, RJ
MetroRio Afonso Pena, Tijuca - Rio de Janeiro, RJ
MetroRio Estacio Plataforma, Estácio - Rio de Janeiro, RJ
MetroRio Sao Francisco Xavier, Tijuca - Rio de Janeiro, RJ
MetroRio Catete, Catete - Rio de Janeiro, RJ
MetroRio Flamengo, Flamengo - Rio de Janeiro, RJ
MetroRio Largo do Machado, Catete - Rio de Janeiro, RJ
MetroRio Gloria, Glória - Rio de Janeiro, RJ
MetroRio Jardim de Alah, Leblon - Rio de Janeiro, RJ
MetroRio Antero de Quental, Leblon - Rio de Janeiro, RJ
MetroRio Cantagalo, Copacabana - Rio de Janeiro, RJ
MetroRio Nossa Senhora da Paz, Ipanema - Rio de Janeiro, RJ
MetroRio General Osorio, Ipanema - Rio de Janeiro, RJ
MetroRio Sao Cristovao, São Cristovão - Rio de Janeiro, RJ
MetroRio Triagem, Benfica - Rio de Janeiro, RJ
MetroRio Maria da Graca, Del Castilho - Rio de Janeiro, RJ
MetroRio Thomaz Coelho, Thomaz Coelho - Rio de Janeiro, RJ
MetroRio Inhauma, Inhaúma - Rio de Janeiro, RJ
MetroRio Vicente de Carvalho, Vicente de Carvalho - Rio de Janeiro, RJ
MetroRio Colegio, Irajá - Rio de Janeiro, RJ
MetroRio Coelho Neto, Coelho Neto - Rio de Janeiro, RJ
MetroRio Engenheiro Rubens Paiva, Pavuna - Rio de Janeiro, RJ
MetroRio Fazenda Botafogo, Acari - Rio de Janeiro, RJ
MetroRio Engenho da Rainha, Engenho da Rainha - Rio de Janeiro, RJ
MetroRio Irajá, Irajá - Rio de Janeiro, RJ
Lojas Americanas Petropolis - Rua do Imperador, 428, Centro, Petropolis - RJ
Lojas Americanas Copacabana - Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 620, Copacabana, Rio de Janeiro - RJ
Lojas Americanas Tijuca - Rua Conde de Bonfim, 352, Tijuca, Rio de Janeiro - RJ
Lojas Americanas Laranjeiras - Rua das Laranjeiras, 49, Laranjeiras, Rio de Janeiro – RJ

Figura 3 - Lockers no Rio de Janeiro

Fonte: Desenvolvido pelo grupo (2022)

5. CONCLUSÃO

O presente estudo conseguiu contribuir para a expansão dos conhecimentos sobre a aplicabilidade do *last mile* nas cidades urbanas, demonstrando casos de sucesso nos Estados Unidos da América, assim como o desenvolvimento atual desta solução por empresas brasileiras, como as Americanas e Ifood. O cenário brasileiro de entregas à domicílio foi contextualizado, apontando o *last mile* como fator preponderante para solução do problema de não recebimento de produtos comprados, tendo a localização do cliente como fator determinante.

Para isso o *last mile* se aprimorou em grandes cidades fazendo uso de outros meios como *pick up points*, *lockers* e *drones*. Soluções essa que foram apresentadas no presente artigo através da aplicação de grandes empresas.

Desta forma, pode-se considerar que a utilização do *last mile* em cidades urbanas no Brasil deverá crescer nos próximos anos, consolidando a demanda do consumidor por alternativas eficazes de logística e a busca das empresas em otimizar as entregas.

AGRADECIMENTOS

REFERÊNCIAS

- ALVES, Paulo. **Amazon começa a entregar produtos no mesmo dia da compra**. Disponível em: <<https://www.techtudo.com.br/noticias/2020/03/amazon-comeca-a-entregar-produtos-no-mesmo-dia-da-compra.ghtml>>. Acesso em: 29 outubro 2022.
- AMERICANAS.COM. **Tire todas as suas dúvidas sobre o locker americanas :)**. Disponível em: <<https://www.americanas.com.br/hotsite/locker-faq/>>. Acesso em 10 novembro 2022.
- BALLOU, Ronald H. **Gerenciamento da cadeia de suprimentos/logística empresarial**. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2006.
- BOWERSOX, Donald J.; CLOSS, David J.; COOPER, M. Bixby, BOWERSOX, Jonh C.. **Gestão da Cadeia de Suprimentos**. 4. ed. Porto Alegre: AMGH, 2014.
- BULLER, Luz Selene. **Logística empresarial**. Curitiba: IESDE Brasil, 2012.
- CNT – Confederação Nacional do Transporte. **Logística urbana: restrições aos caminhões?**. Brasília: CNT, 2018.
- I FOOD NEWS. **Entrega por drones: saiba tudo sobre esse serviço em ascensão**. Disponível em: <<https://news.ifood.com.br/entrega-por-drones-saiba-tudo-sobre-esse-servico-em-ascensao/>>. Acesso em: 02 novembro 2022.
- JAPI. **O impacto do “Last Mile” na logística urbana**. Disponível em: <<https://arquiteturajapi.com.br/2019/10/31/o-impacto-do-last-mile-na-logistica-urbana-da-cidade-de-sao-paulo/>>. Acesso em 29 outubro 2022.
- KESHAVDAS. **How Amazon Uses Last Mile Delivery To Improve Logistics**. Disponível em: <<https://fleetroot.com/blog/how-amazon-uses-last-mile-delivery-to-improve-logistics/>>. Acesso em: 29 outubro 2022.
- LOPES, André. **iFood ganha autorização para ser 1º app de delivery com drones no país**. Disponível em: <<https://exame.com/tecnologia/ifood-ganha-autorizacao-para-ser-lo-app-de-delivery-com-drones-no-pais/>>. Acesso em: 02 novembro 2022.
- OLIVEIRA, Leise Kelli de. **A logística urbana no Brasil: a inserção do transporte urbano de mercadorias nas políticas públicas**. 1. ed. Rio de Janeiro: PoD, 2019.
- PESSIN, Vinicius. **Por que o conceito de last mile delivery está intimamente ligado à experiência do cliente?**. Disponível em: <<https://painellologistico.com.br/por-que-o-conceito-de-last-mile-delivery-esta-intimamente-ligado-a-experiencia-do-cliente/>>. Acesso em 27 setembro 2022.
- SILVA, Victor Hugo. **Americanas e Submarino planejam 300 lockers de encomendas para 2021**. Disponível em: <<https://tecnoblog.net/noticias/2021/01/05/americanas-e-submarino-planejam-300-lockers-de-encomendas-para-2021/>>. Acesso em: 31 abril 2022.
- TREVISAN, Felipe. **Last mile: o que é e como otimizar a operação logística**. Disponível em: <<https://digital.intermodal.com.br/intralogistica/last-mile-o-que-e-e-como-otimizar-operacao-logistica>>. Acesso em: 27 setembro 2022.
- VTEX. **Pick Up Points como o método mais utilizado de entrega nos próximos anos**. Disponível em: <<https://vtex.com/pt-br/blog/estrategia/pick-up-points-como-o-metodo-mais-utilizado-de-entrega-nos-proximos-anos/>>. Acesso em: 13 abril 2022.